

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО БАРЬЕРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Махмудова Сурайё Суннатиллаевна

магистрант 1 курса, направление: Русский язык и литература Гуманитарный факультет Чирчикский государственный педагогический университет, г. Чирчик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727733>

Практика показывает, что учащиеся национальных школ нередко хорошо знают грамматические правила русского языка, однако испытывают серьёзные затруднения в момент живого общения: теряются, не могут быстро подобрать нужное слово или построить фразу. Данное явление принято называть коммуникативным барьером. Проблема, таким образом, заключается не в незнании грамматики, а в неумении применять имеющиеся знания в реальных речевых ситуациях.

Ключевые слова: коммуникативный барьер, русский язык как неродной, национальная школа, разговорная практика, коммуникативная уверенность, ролевая игра, аудиовизуальный метод, внутренняя речь.

Цель настоящего исследования — определить наиболее эффективные и доступные методы преодоления коммуникативного барьера у учащихся национальных школ на уроках русского языка.

Анализ теоретических источников и педагогической практики позволил выявить основные причины коммуникативного барьера:

- недостаточная разговорная практика — большая часть урока отводится грамматике и письму;
- страх совершить ошибку и получить негативную оценку;
- отсутствие реальной языковой среды за пределами школы;
- ограниченный словарный запас для спонтанной речи.

В целях преодоления данного барьера предлагаются следующие практические методы: коммуникативный метод (систематические диалоги и беседы на русском языке), аудиовизуальный метод (просмотр мультфильмов и фильмов), игровой метод (ролевые игры на бытовые темы), а также развитие внутренней речи — практика мысленного проговаривания на русском языке в повседневных ситуациях.

Особое значение придаётся разговорной практике как ключевому инструменту формирования коммуникативной уверенности. Именно в

процессе живого общения у учащегося снижается тревожность, накапливается опыт спонтанной речи и постепенно исчезает страх ошибки.

Таким образом, систематическая разговорная практика в сочетании с аудиовизуальными и игровыми методами представляет собой эффективный комплекс мер по преодолению коммуникативного барьера. Чем регулярнее учащийся практикует устную речь, тем увереннее он чувствует себя в реальных ситуациях общения на русском языке.

Список использованных источников:

1. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в преподавании родного языка // Русский язык в школе. — 2016. — №3. — С. 3–8.
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М.: Просвещение, 1991. — 222 с.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

